

METHODOLOGY OF STUDENTS' WRITTEN SPEECH FORMATION BY TEACHING STUDENTS TO WRITING STATEMENTS IN PRIMARY GRADES

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BAYON YOZISHGA O'RGATISH ORQALI O'QUVCHILARNING YOZMA NUTQINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Sadullayev Farhod Eshturdiyevich
(Uzbekistan)

***Annotatsiya.** Yozma nutqni shakllantirish boshlang'ich maktab o'quvchisi shaxsining ma'naviy-axloqiy tarkibiy qismini shakllantirish va yanada shakllantirish jarayonining zarur shartlaridan biridir. O'quvchilarning nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirish o'z ona tili va adabiyotiga shu tilda mehr uyg'otadi, shaxsiy fazilatlarni – tevarak-atrofga ijobiy munosabat, mas'uliyat, mehnatsevarlik, muloqot qilish qobiliyati, maqsadga erishishda qat'iyatlilikni shakllantiradi. Ushbu maqolaning dorzarbligi yozma nutqning aynan shu xususiyatlarida aks etadi.*

***Kalit so'zlar:** yozma nutq, bayon, asosiy ko'nikmalar, mashqlar, atamalar, mazulashtirish, taqlid, ommunikativ metod, qurilish usuli, boshlang'ich ta'lim.*

***Abstract.** Forming a written speech is one of the necessary conditions for the formation and further formation of the spiritual and moral components of the personality of a primary school student. The development of students' speech skills instills love for their native language and literature in this language and forms personal qualities - a positive attitude to the environment, responsibility, hard work, ability to communicate, and determination to achieve the goal. The significance of this article is reflected in these features of written speech.*

***Keywords:** written speech, statement, basic skills, exercises, terms, simulation, imitation, communicative method, construction method, primary education.*

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi yangi Qonunida (2020 yil 23-sentyabr) boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan: "ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirish" (9-modda) [1]. Bu shuni anglatadiki, shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatimizda boshlang'ich ta'lim yuqori darajada olib borilishi talab etiladi. Chunki "boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'limning tarkibiy qismi bo'lib, uning asosiy vazifasi 1-4-sinf o'quvchilariga bilim berish, ularni tarbiyalash va ko'nikmalarini shakllantirish masalalarini qamrab oladi hamda unda ta'lim oluvchilarning aqliy, ma'naviy hamda jismoniy kamol toptirishning ilk bosqichini" qamrab oladi [6].

Til darslarida boshlang'ich maktab o'quvchilarining yozma nutqini uchta guruh usullaridan foydalangan holda rivojlantirish mumkin: taqlid, kommunikativ va qurilish usuli.

Qurilish usuli sintetik usul hisoblanadi va u taqlid hamda kommunikativ metod bilan bog'liq. Modelga asoslangan ta'lim tizimida matn turlari tahlil qilinadi va modellashtiriladi va keyinchalik ushbu modellar yordamida o'z matnlarini qurish amalga oshiriladi. Qurilish kommunikativ usul bilan ham bog'liq, chunki u nutqning motivatsiyasini, uning samaradorligini ta'minlaydi va nutqning ijtimoiy va shaxsiy vazifalarini belgilaydi.

Matni qurish usuli nutq mashqlarining texnikasi va turlarining keng doirasiga ega, ularning ko'pchiligi odatda tayyorgarlik yoki yordamchi vazifani bajaradi. Bu

- *lug'aviy*: so'z birikmalari ustida ishlash, gaplar ustida ishlash;
- *mantiqiy*: tushunchalar bilan ishlash va ularning ta'riflarini keltirish, obyektlarni, tabiat hodisalarini xususiyatlariga ko'ra taqqoslash;
- *matn nazariyasiga asoslangan mashqlar*: matn namunalarini tuzilishini modellashtirish va o'zingizning matnini ushbu modelga ko'ra tahrirlash, matnda muloqot turlarini mashq qilish;
- *turli funksional va semantik tipdagi matnlarni tuzish*: tavsiflar va mulohazalar, shuningdek, turli janrlar: hikoyalar, manzara eskizlari, rasmlarning tavsiflari, insholar, gazeta maqolalari, xatlar, topishmoqlar, pyesalar, bayonlar yozish;
- *syujetni dialogik shaklda yetkazish*.

Talabalarining izchil yozma tilini rivojlantirish ularda bir qator aniq ko'nikmalarni shakllantirishni anglatadi:

- 1) mavzuni tushunish;
- 2) material yig'ish;
- 3) materialni tartibga solish;
- 4) til vositalaridan foydalanish;
- 5) yozilganlarni to'g'rilash, takomillashtirish [4, 64].

Boshlang'ich sinflarda insho va taqdimot kabi yozma mashqlar nisbatan kam o'tkaziladi, lekin kichik shakllardagi yozma nutq mashqlari va nutqni rivojlantirish uchun og'zaki mashqlar muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak. Har bir mashq mashqlar zanjirida zarur bo'g'in bo'lib, tizimli bajarilgandagina mashg'ulot muvaffaqiyatiga erishiladi.

Mashqlarni bajarish, ayniqsa, ijodiy mashg'ulotlardan bayon yozish o'quvchilar uchun odat bo'lishi kerak.

Bayon - yozma maktab ishining bir turi bo'lib, u berilgan mavzu bo'yicha o'z fikrlari va bilimlarini taqdim etadi. Bayon talabaning mustaqilligini, faolligini, ishtiyoqini va matnga o'ziga xos, shaxsiy bilimni kiritishni talab qiladi. O'quvchi shaxsining rivojlanishiga hissa qo'shadi [5, 164].

Bayon - bu matni o'qib yoki aytib berilganlar asosida yozib chiqiladigan yozma ish turlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning fikrlashlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Mazkur so'z ham arabcha bo'lib, "ifodalash", "yoritish" va "bildirish" ma'nolarini anglatadi hamda 2-sinfdan boshlab o'quvchilar bayon yozishga o'rgatiladi. Pedagog olimlarning fikricha, bayon yozishdan maqsad o'qilgan matni butun detallari va bog'lanishlari bilan o'quvchilar

yodida mustahkamlash, namunaviy matnning mazmuni va tilini o'zlashtirish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat [3].

Boshlang'ich sinflarda bayon yozishni o'rgatish orqali o'quvchilarning yozma nutqini shakllantirish uchun quyidagi metodikalar foydali bo'ladi:

1. Boshlang'ich yozma nutqni shakllantirish: o'quvchilarga boshlash uchun tuzilgan mavzu, masalan, "O'zingizni tanishtirish", "Sevimli hayvon" yoki "Men kelajakda kim bo'lmoqchiman?" degan o'zlarining fikrlarini bayon qilish uchun boshlang'ich mavzular tanlanadi.
2. O'zlarini tanishtirish: O'quvchilar o'zlarini, oilalarini, sevimli narsalarni bayon qilishda ishtirok etishni o'rgangan holda, boshqa o'quvchilarga o'zlarini tanitishadi. Bu usul, o'quvchilarning yozma nutqini shakllantirish va ijodiy yondashuvlarga o'rgatishda ijobiy o'zgarishlarni beradi.
3. Asosiy ko'nikmalarni shallantirish: o'quvchilarga bayon yozishda kerak bo'lgan asosiy ko'nikmalarni o'rgatish, masalan, qo'llaniladigan atamalar, maqbul ma'lumotlar, tilni boshqarish va qisqa gaplarni qo'llash.
4. Tahlil va taqriz: o'quvchilarga turli matnlar, hikoyalar yoki rasmlarni tahlil qilishni o'rgatish. Ularga tafsilotlar bermaslik, tarkibini tahlil qilish va muhim narsalarni taqriz qilishni o'rgatish.
5. Turli bayon turlaridan foydalanish: o'quvchilarga turli bayon turlarini o'rgatish, masalan, tavsif, maslahat berish yoki talqin qilish. Ularning har bir turini amaliy mashqlar yordamida o'rganishni nazarda tutadi.
6. Muntazam yozish mashqlarini tashkillashtirish: o'quvchilarga muntazam ravishda bayon yozish mashqlari berish. Masalan, har hafta bitta mavzu bo'yicha bayon yozish yoki rasmlar yuzasidan bayon yozishni o'rgatish.
7. Boshqa o'quvchilarning bayonlarini tahlil qilish: o'quvchilarga boshqa o'quvchilar tomonidan yozilgan bayonlarni o'qish va tahlil qilishni o'rgatish. Bu ularga turli mulohazalar va takrorlanuvlar berishga o'rgatishadi.
8. Qo'shma yozish dasturidan foydalanish: o'quvchilarga tahlil qilish, takrorlash va yangi ma'lumotlarni qo'shish uchun qo'shma yozish dasturini o'rganishni taqdim etish.
9. Yozma nutqning tuzilishi: O'quvchilarga yozma nutqning tuzilishini o'rgatish, masalan, kirish, asosiy qism, xulosa bo'limlarini tuzish.
10. Boshqa o'quvchilardan maslahatlar so'rash: o'quvchilarga boshqa o'quvchilardan fikrlarni eshitish va maslahatlar so'rash orqali ularga muammal bayonlarni o'rganish imkoniyatini berish.

Bu metodikalar o'quvchilarning bayon yozish jarayonida ijodiylik va tahlil qobiliyatlarini shakllantirishda yordam beradi. Amaliy mashqlar va qo'shimcha vazifalar o'quvchilarni o'z fikrlarini tushunish va ifodalashda rivojlantirish uchun muhimdir.

Boshlang'ich sinflarda bayon yozish o'rgatish bir necha bosqichlardan iborat, jumladan,

- 1) *Mavzu tanlash*: boshlang'ich sinflarda bayon yozishni boshlash uchun o'quvchilar bilan birga kichik mavzu tanlash. Ularga o'zlarini qiziqtiruvchi va ularni boshqarishga yo'naltirilgan mavzularni tanishtirish;
- 2) *Bayon mashqlari bilan ishlash*: boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni bayon so'zlashmalarini tashkil etish. Bu ularni o'z fikrlarini boshqa o'quvchilarga izohlash va umumiy muzokaralarda ishtirok etishni o'rganishda yordam beradi.
- 3) *Faol tahlil qilish*: o'quvchilarga turli bayon turini tahlil qilishni o'rganish. Mazmun tahlili, misollar, va taqrizlar tashkil etish orqali ularni bayon yozishda shakllantirish.
- 4) *Tez o'qib chiqish*: o'quvchilarni bayonlarini tez o'qib chiqish va takrorlash uchun qo'llaniladigan strategiyalarni o'rganish. Bu ularning yozma nutqini tezroq va samarali shakllantirishga yordam bera oladi.
- 5) *Medialarni qo'llash*: Mavzuni o'rganish uchun o'quvchilarga audio, video va rasmlardan foydalanishni o'rgatish. Bu ularga tahlil qilish va bayonlarini shakllantirishda yaxshi imkoniyat yaratadi.
- 6) *O'qish va so'zlar bilan bog'liq ko'nikmalar*: o'quvchilarga bayon yozishda o'qish va turli so'zlar bilan bog'liq ko'nikmalar berish. Bu ularni muhim terminologiyani o'rganish va yozma nutqni boshqarishda rivojlanishiga yordam bera oladi.

Bu mashg'ulotlar boshlang'ich sinflarda o'quvchilarni bayon yozishda tajribaga ega qilish uchun yordam beradi.

Bu tadqiqotda yozma nutqning og'zaki nutq bilan bog'liq bo'lgan til shakllaridan biri ekanligini ko'rsatdik. Yozma nutq nafaqat muloqot maqsadida axborotni to'plash, uzatish va qayta ishlash usullarini inqilob qildi, balki insonning o'zini, ayniqsa uning mavhum fikrlash qobiliyatini o'zgartirdi. Nutq insonning tug'ma qobiliyati emas, u bolaning rivojlanishi bilan birga asta-sekin shakllanadi.

Maktab o'quvchilariga yozma tilni sinxron rivojlanish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va mavhumlash qobiliyatiga ega bo'lgan o'rgatish zarurligini aniqladik, boshlang'ich ta'lim tahsil oluvchilarini ijodiy izlanish jarayoniga jalb qilish uchun aqliy faoliyat usullarini o'rgatish, u uchun yangi bilimlarni ishlab chiqish, shaxsiy, birinchi navbatda, ma'naviy, axloqiy va intellektual fazilatlarini rivojlantirish shular jumlasidandir.

Boshlang'ich maktab o'quvchilarining yozma nutqini shakllantirish masalasiga oid adabiyotlarni nazariy tahlil qilish natijasida til darslarida yozma nutqni o'rgatish muammosini yoritishga yordam beradigan, uning murakkab ko'p qirrali nutqini aniqlashga imkon beradigan material olindi.

Yozma nutq til darslarida boshlang'ich sinf o'quvchisining nutq faoliyatining asosiy turlaridan biri bo'lib, uning eng muhim vazifasi muloqot jarayoniga xizmat qilishdir. Yozma nutqning o'ziga xosligi ifoda vositalari, birliklari va tuzilishining mavjudligidadir va zamonaviy uslubiy adabiyotlarda grafik va imloni o'zlashtirishga asoslangan yozuvni va yozma nutqni ajratish odatiy holdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni <https://sbtsue.uz/ru/news/view/323>
2. Ismatova Yulduz. KREDIT-MODUL TIZIMIGA ASOSLANGAN TA'LIMNING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA UNI BAHOLASH MEZONLARI. PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. 2023/11/1. Volume 1; Issue 15. – P. 22-25.
3. Nodira Nazarqulovna Eshmanova (2021). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INSHO VA BAYON IJODIY ISHI. Academic research in educational sciences, 2 (4), 1588-1595. doi: 10.24411/2181-1385-2021-00776
4. Айнетдинова, И. Г. Особенности механизмов письменной речи у детей (теоретический аспект) [Текст]: И. Г. Айнетдинова, Н. М. Трубникова // Специальное образование. – 2008. – № 12. – С. 9-17.
5. Измайлова, Н. А. Сочинение как основа развития речи младших школьников [Текст]: Н. А. Измайлова // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Сер.: Педагогика, психология. – 2012. – № 1 – С. 164-166.
6. Қораев, С. Б., & Жолдасов, И. С. (2021). Касб-хунар мактаблари фаолиятини амалий машғулотлар самарадорлигини ошириш орқали такомиллаштириш масалалари. Academic research in educational sciences, 2(2).